

O‘ZBEK TILI DARSLARIDA ZAMONAVIY ILG‘OR METODLARDAN FOYDALANIB KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISH

Madatov Nurbek Muratovich

Nukus shahar 46-sonli maktab o‘zbek tili fani o‘qituvchisi

Ismetullayeva Raushan Berdaxovna

Nukus shahar 46-sonli maktab o‘zbek tili fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada O‘zbekiston Respublikasi davlat standarti tashkiloti tomonidan turli bosqichdagi majburiy ta’lim muassasalarida o‘quvchilar tayyorlashning tayanch kompetensiyalariga tayanib darsni tashkil etish haqida namuna keltirildi.

Kalit so‘zlar: davlat ta’lim standarti, tayanch kompetensiya, ilg‘or texnologiyalar, metodlar.

O‘zbek pedagogika ilmi va ta’lim amaliyotida ham o‘quvchilarni faqat bir mamlakat va jamiyat chegarasida emas, balki umumjahon miqyosidagi kengliklarda to‘laqonli tiriklik kechira oladigan qilib shakllantirishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Shundan kelib chiqqan holda O‘zbekiston Respublikasi davlat standarti tashkiloti tomonidan turli bosqichdagi majburiy ta’lim muassasalarida o‘quvchilar tayyorlashning quyidagi tayanch kompetensiyalariga ega bo‘lishi kerakligi belgilab berilgan. Endilikda majburiy ta’lim muassasalarini bitirgan o‘quvchilaridan

1. Kommunikativ kompetensiya.
2. Axborot bilan ishlash kompetensiyasi.
3. Shaxs sifatida o‘z-o‘zini rivojlantirish kompetensiyasi.
4. Fuqarolik kompetensiyasi.
5. Umummadaniy kompetensiya.
6. Fan va texnika yangiliklaridan muntazam xabardorlik hamda ulardan foydalana bilish kompetensiyasi kabilarga ega bo‘lish talab etiladi.

Yuqorida sanalgan kompetensiyalar o‘quvchilarda birdaniga va alohida bir tadbir vositasida emas, balki majburiy ta’lim bosqichlarida o‘qitiladigan barcha o‘quv fanlarini o‘qitish asnosida muntazamlik bilan bosqichma-bosqich shakllantirib boriladi. Tayanch kompetensiyalar ta’lim bosqichlaridagi barcha o‘quv fanlar asosida shakllantiriladigan umumiy sifatlarni anglatadi. Shu qatori biz ham o‘zbek tili darsida kompetentlikning bir namunasi shu maqola orqali ko‘rsatishga harakat qildik. Quyidagi darsda fanga oig kompetensiyalardan foydalanib, bugungi kundagi zamonaviy ilg‘or pedogogik texnologiyalardan foydalandik.

Sinf: 9-G sinf

Mavzu: Yaxshilik unutilmaydi

Grammatik mavzu: Gap bo‘laklari

(Gap bo‘laklari. Ega va uning ifodalanishi)

Darsning maqsadi:

a) **Ta‘limiy maqsad:** o‘quvchilarga gap bo‘laklari, ularning ifodalanishi, ma‘nolarini tushuntirish; gap bo‘laklarining tasnifi hamda ifodalanishi haqida ma‘lumot berish;

b) **Tarbiyaviy maqsad:** O‘quvchilarni tashabbuskorlikka, faollikka o‘rgatish, yaxshilik haqidagi qarashlarini yanada boyitish;

c) **Rivojlantiruvchi maqsad:** O‘quvchilarning og‘zaki va yozma nutqini o‘stirishi, imlo savodxonligini oshirish.

Tayanch kompetensiya turi:

1. Axborot bilan ishlash kompetensiyasi;
2. O‘z-o‘zini rivojlantirish kompetensiyasi;
3. Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi.

Fanga oid kompetensiya:

1. Lingvistik kompetensiya;
2. Nutqiy kompetensiya.

Dars turi: Yangi bilim beruvchi

Dars metodi: og‘zaki o‘qitish, ko‘rgazmali o‘qitish va amaliy o‘qitish metodlari

Dars uslubi: “Kim topqir”, “Xotira mashqi” ta‘limiy o‘yinlari, “Charxpalak” metodi, suhbat, savol-javob

Dars jihozi: darslik, tarqatma materiallar, rag‘batlar, plakat, texnik vositalar, taqdimot

Dars rejasi:

Tashkiliy qism:	2 daqiqa
Uyga vazifa so‘rash:	8 daqiqa
Yangi mavzu bayoni:	19 daqiqa
Mustahkamlash:	18 daqiqa
Uyga vazifa:	2 daqiqa
Baholash:	2 daqiqa

Darsning borishi:

I. **Tashkiliy qism:** Salomlashish, davomatni aniqlash, tozalikka e‘tibor berish, o‘quvchilarning darsga tayyorgarlik jarayonini tekshirish; o‘quvchilar faoliyatini darsga yo‘naltirish, o‘quvchilarni guruhlariga bo‘lib, nomlab olish.

II. **Uyga vazifa so‘rash:** Shoira Rasulovanning “Mening tengdoshlarim” she‘rini yod olish. O‘quvchilar vazifani qay darajada bajarganliklarini aniqlash uchun “Xotira mashqi” ta‘limiy o‘yini o‘tkaziladi. O‘quvchilarga she‘r misralari aralash holda taqdim qilinadi. O‘quvchilar esa misralarni tartib bilan raqamlab chiqishlari

kerak. Topshiriq guruh bo‘lib bajariladi, keyin guruhlararo javoblar almashtiriladi. To‘g‘ri javob slaydda taqdim qilinadi. Har ikkala guruhdagi har bir o‘quvchi alohida baholanib boriladi va baholar taxtasiga yozib boriladi.

III. **Yangi mavzu bayoni:** Dastlab guruhlarga yaxshilik haqida videorolik taqdim qilinadi. Keyin o‘quvchilarga quyidagi savollar beriladi:

1. Yaxshilik nur keltirar, yomonlik-zulmat. Maqolni izohlashga harakat qiling.
2. Yaxshilik qil, daryoga tashla, baliq bilar, Baliq bilmasa Xoliq bilar. Maqolni izohlashga harakat qiling.

Gapda biror so‘roqqa javob bo‘lgan, o‘zaro tobe bog‘langan so‘z yoki so‘z birikmasi gap bo‘lagi deyiladi. Gap bo‘laklari ikkiga ajratiladi:

1. Bosh bo‘laklar: kesim, ega.
2. Ikkinchi darajali bo‘laklar: aniqllovchi, to‘l diruvchi, hol.

Bosh bo‘laklar gapning asosiy grammatik asosini tashkil qiladi.

Gapda kesim bilan bog‘lanib, shu kesimdagi qo‘shimchalar ifodalagan shaxs-sonni bil diruvchi va kim?, nima?, qayer? so‘roqlariga javob bo‘ladigan bo‘lak ega deyiladi.

IV. Mustahkamlash:

“Kim topqir” ta’limiy o‘yini. Bunda o‘quvchilarga gap qoliplari beriladi. O‘quvchilar shu qoliplar asosida gap tuzishlari lozim. Topshiriq guruh bo‘lib bajariladi.

1. Aniqlovchi + ega + to‘ldiruvchi + kesim.
2. Ega + to‘ldiruvchi + kesim.

3. Hol + ega + to‘ldiruvchi + kesim.
4. Ega + hol + kesim.

1- topshiriq. O‘quvchilarga savollar beriladi. Berilgan savollarga guruh o‘quvchilari javob berishadi.

1. Yaxshilik nima?

2. Insonning hayoti nima bilan o‘lchanadi?

3. Qaysi buyuk allomalar doimo kishilarga yaxshilik qilish maqsadida yashaganlar.

4. Amir Temurning yaxshilik haqidagi o‘gitlarini bilasizmi?

1- mashq. Gaplarni ko‘chiring. Bosh bo‘laklarni aniqlang va eganing ifodalanishini tushuntiring. Har guruhdan o‘quvchilar chiqib gaplarni tahlil qilishadi.

Вопрос 1 из 2

Баллы за вопрос: 10 | Набрано баллов: 0 из 20

Berilgan gaplarda egani topib, belgilang.

1. Otini ay^ogan yo‘lda qolmaydi, elini siylagan cho‘lda qolmaydi. 2. In^on nonni hamma taomlardan ustun qo‘ygan. 3. Uc^ovi ko‘chaga chiqib ketishdi. 4. Xalqimiz mehnatsevar kishilarni hurmat qiladi. 5. Kamtar kishi hech qachon qo‘pollik qilmaydi. 6. Ko‘rganni eshitgan yengibdi. 7. Yaxshilik ekan esonlik ko‘radi, yomonlik ekan – jabr-u zahmat.

O‘chirish

Jo‘natish

Вопрос 2 из 2 | Баллы за вопрос: 10 | Набрано баллов: 10 из 20

Berilgan gaplardagi ega qaysi turkum bilan ifodalanganligini tanlang.

1. Otini ayagan yo‘lda qolmaydi, elini siylagan cho‘lda qolmaydi.
 siftdosh 2. Inson nonni hamma taomlardan ustun qo‘ygan. ot 3. Uchovi ko‘chaga chiqib ketishdi. son 4. Xalqimiz mehnatsevar kishilarni hurmat qiladi. - Tanlash - 5. Kamtar kishi hech qachon qo‘pollik qilmaydi. siftdosh 6. Ko‘rganni eshitgan yengibdi. - Tanlash - 7. Yaxshilik ekan esonlik ko‘radi, yomonlik ekan - jabr - olmosh 8. - Tanlash -

Jo‘natish

2-mashq. “Charxpalak”metodi. Quyidagi so‘zlarni kim?, nima?, qayer? so‘roqlariga javob bo‘lishiga ko‘ra belgilab chiqing.

T/r	So‘zlar	Kim?	Nima?	Qayer?
1	Bino			
2	tog‘a			
3	Buva			
4	Bo‘stonliq			
5	Daryo			
6	Donishmand			
7	inson			
8	Jamiyat			
9	Jizzax			
10	Keksa			
11	Mehnat			
12	Muhandis			
13	tog‘			
14	Odam			
15	Olmalik			
16	Paxtakor			
17	Qishloq			
18	Yaxshilik			
19	Umr			
20	Vijdon			

2- topshiriq. Matnni o‘qing. Matn yuzasidan berilgan guruhlarga savol beriladi.
(Agar vaqt qolsa, o‘qituvchi matn haqida o‘quvchilar bn suhbat o‘tkazadi)

Inson yaxshilik uchun yaratilgan

Yaxshilik bu jamiyat uchun tinmay mehnat qilish, xalq sha’niga dog‘ tushirmaslik, ko‘pchilik manfaatiga qarshi ish tutmaslik, o‘z xalqiga xiyonat qilmaslik, ziyon yetkazmaslikdir.

Yaxshilik vijdonli, muomalali, madaniyatli, kamtar, oliyjanob, haqgo‘y bo‘lish, inson taqdiri haqida chinakam g‘amxo‘rlik qilish, bir-biri bilan hamkor bo‘lish demakdir.

Halol mehnat qilish yaxshilikdir. Yaxshilik qonuni asosida yashamoq barhayotlikdir. Donolar deydi: „Birovga yaxshilik qilsang, o‘ziga bildirmay qil“, „Birovga yaxshilik qilsang, yaxshilik qaytadi“.

Uyga vazifa. Yaxshilik haqida maqollar toping va mazmunini tushuntiring. Maqollarda qanday g‘oyalar ilgari surilganligi haqida fikr bildiring.

V. Baholash. Dars yakunida guruh toplagan ballar hisoblab chiqiladi va g‘olib guruh aniqlanadi. Darsda faol qatnashgan o‘quvchilar rag‘batlantiriladi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 6-apreldagi 187-sonli qarori. „Umumiy o‘rta ta’limning davlat ta’lim standarti” to‘g‘risida.
2. „Umumiy o‘rta va o‘rta maxsus kasb-hunar ta’limining davlat ta’lim standarti” 2017y, O‘zb. Resp. qonun hujjatlari to‘plami, 14-son, 280 modda.
3. R. Ishmuhamedov, M. Yuldashev. Ta’lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar. Toshkent, 2016